

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT ARXITEKTURA QURILISH UNIVERSITETI
BERDAQ NOMIDAGI QORAQALPOQ DAVLAT UNIVERSITETI
20226 YIL 29-30-APREL**

**“QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI ARXITEKTURA VA
SHAHARSOZLIGI MUAMMOLARI” XALQARO ILMIY-AMALIY
ANJUMAN MATERIALLARI**

**MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND
PRACTICAL CONFERENCE "PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND
URBAN PLANNING OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN"**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ "ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН"**

**"QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ ARXITEKTURA HÁM QALA
QURÍLÍSÍ PROBLEMALARÍ" XALÍQARALÍQ ILIMIY-ÁMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLARÍ**

TASHKILY QO‘MITASI:

1. **Rais: Tulaganov B. A.** – t.f.f.d dotsent, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti rektori;
2. **Rais: Jolibekov B.B.** – q.x.f.d. professor, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti rektori;
3. **Mirdjajilova D.Sh.** – i.f.f.d. professor, Toshkent arxitektura-qurilish universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor;
4. **Turdimambetov I.R** – Geografiya fanlari doktori, professor, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor;
5. **Reyimbayev Sh.S.** – arx.f.d. DSc dotsent, Toshkent arxitektura-qurilish universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar boshqarmasi boshlig‘i;
6. **Nizamatdinov K. K.** – yuridika fanlari doktori professor v.b, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i;
7. **Kidirbaev B.Yu.** – arx.f.d. DSc dotsent, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, “Arxitektura” fakulteti dekani;
8. **Xasanov A.O.** – PhD. professor v.b. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Arxitektura” fakulteti dekani;
9. **Shnekeev J.K.** - arx.f.d. DSc professor v.b., Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, “Arxitektura” kafedrasini mudiri;
10. **Masharipova S.A.** – arxitektura fanlari nomzodi, dotsent. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti “Arxitektura” kafedrasini mudiri;
11. **Turgayev J.A** – t.i.f.d (PhD), docent, Qoraqalpoq davlat universiteti, “Shahar qurilishi va xo‘jaligi” kafedrasini;
12. **Umarov O.Z.** – dotsent. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Shaharsozlik” kafedrasini mudiri;
13. **Shoisaev I.K.** – arx.f.d. DSc, dotsent, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Arxitektura yodgorliklari” kafedrasini mudiri;
14. **Solayev E.A.** – arxitektura fanlari bo‘yicha falsafa doktori PhD, dotsent, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Arxitektura yodgorliklari” kafedrasini dotsenti;
15. **Adilova M.S.** - Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Arxitektura” kafedrasini dotsenti;
16. **Mamasharipov Y.G.** - dotsent v.b Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Arxitektura” fakulteti dekani muovini
17. **Adilov Z.X.** – DSc, professor. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Shaharsozlik” kafedrasini professori;

18. **Matniyazov Z.E.** - Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Dizayn” kafedrası professori, arx.b.f.d (PhD).

19. **Nazarenko T.V.** - Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Arxitektura” fakulteti, dotsenti;

20. **Seydullaev S.Sh.** - arxitektura fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, “Arxitektura” kafedrası katta o‘qituvchisi;

21. **Aimbetov I.S.** - arxitektura fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, “Arxitektura” kafedrası assistenti;

22. **Saidov S.G.** - Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Arxitektura” fakulteti, katta o‘qituvchisi;

23. **Midinov E.** – Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Arxitektura” fakulteti, katta o‘qituvchisi;

24. **Sodiqov M.M.** – Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Arxitektura” kafedrası, katta o‘qituvchisi;

25. **Yuldashev Sh.B.** - Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Arxitektura” kafedrası stajyor-o‘qituvchisi

26. **Do‘stmuhammedov I.** – Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Arxitektura” kafedrası, assistenti.

27. **Abdillayev B.I.** – Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Arxitektura” kafedrası, tayanch doktoranti;

TAHRIRIYAT HAY‘ATI

1. **Kidirbaev B.Yu.** – Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Arxitektura fakulteti dekani, arxitektura fanlari doktori (DSc), dotsent;

2. **Reyimbayev Sh.S.** – arx.f.d. DSc dotsent, Toshkent arxitektura-qurilish universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar boshqarmasi boshlig‘i;

3. **Shnekeev J.K.** – Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, “Arxitektura” kafedrası mudiri, arxitektura fanlari doktori (DSc), dotsent;

4. **Xasanov A.O.** – PhD. professor v.b. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Arxitektura” fakulteti dekani;

5. **Turgaev J.A.** – Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, “Shahar qurilishi va xo‘jaligi” kafedrası mudiri, texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

6. **Shoisaev I.K.** – arx.f.d. DSc, dotsent, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Arxitektura yodgorliklari” kafedrası mudiri;

7. **Solayev E.A.** – arxitektura fanlari bo‘yicha falsafa doktori PhD, dotsent, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, “Arxitektura yodgorliklari” kafedrası dotsenti;

8. **Seydullaev S.Sh.** - Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, “Arxitektura” kafedrası kata o‘qituvchisi, arxitektura fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD);

9. **Jumabaev D.M.** Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

10. **Aimbetov I.S.** - Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, “Arxitektura” kafedrası assistenti, arxitektura fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD);

11. **Yuldashev Sh.B.** - Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Arxitektura” kafedrası stajyor-o‘qituvchisi

TEXNIK MUHARRIR:

1. **Yuldashev Sh.B.** - Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Arxitektura” kafedrası stajyor-o‘qituvchisi.

Ushbu to‘plamda Toshkent Arxitektura-Qurilish Universiteti va Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetlari 2026 yil 29-30-aprel kunlarida bo‘lib o‘tadigan “Qoraqalpog‘iston Respublikasi arxitektura va shaharsozligi muammolari” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari kiritilgan.

To‘plamga kiritilgan maqolalar mazmuni, ilmiy salohiyati va keltirilgan dalillarnin haqqoniyligi uchun mualliflar mas’uldirlar.

ELLIKQAL'A TUMANINING TURISTIK SALOHİYATI: TAHLIL VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI

Yuldashev Sherzad Baxramovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti stajyor o‘qtuvchisi
yuldashevsherzad25@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Ellikqal'a tumanidagi mavjud turistik markazlar tahlil qilinib, hududning tarixiy-madaniy va rekreatsion turizm salohiyati baholandi. Tadqiqot natijasida asosiy muammolar aniqlanib, turizmni rivojlantirish istiqbollari ko'rsatib berildi.

Аннотация: В статье проведен анализ существующих туристических центров Элликкалинского района и оценен потенциал развития историко-культурного и рекреационного туризма. По результатам исследования выявлены основные проблемы и определены перспективы развития туризма.

Abstract: This article analyzes the existing tourist centers of Ellikqala district and evaluates the potential for the development of cultural-historical and recreational tourism. The study identifies key problems and outlines perspectives for tourism development.

Kalit so‘zlar: Ellikqal'a, turizm, tarixiy-madaniy turizm, rekreatsion turizm, infratuzilma, turistik markaz

Ключевые слова: Элликкала, туризм, историко-культурный туризм, рекреационный туризм, инфраструктура, туристический центр

Keywords: Ellikqala, tourism, cultural tourism, recreational tourism, infrastructure, tourist centers

Kirish

Ellikqal'a tumani Qoraqalpoq'iston Respublikasining muhim tarixiy-arxeologik hududi bo'lib, qadimgi Xorazm sivilizatsiyasiga oid boy merosni o'zida mujassam etgan. Hududda miloddan avvalgi va ilk o'rta asrlarga mansub 50 dan ortiq qal'a va arxeologik yodgorliklar mavjud.

Tumanning nomi Jildik qal'a bilan bog'liq bo'lib, "Jildik–Ellik" atamasidan kelib chiqqan. "Jildik" so'zi shamol yoki shaboda ma'nosini anglatadi va hududning tabiiy xususiyatlari bilan bog'liq [1].

Ellikqal'a hududi turizm nuqtai nazaridan Ayoq qal'a, Tuproqqal'a, Qizil qal'a va Guldursun qal'a kabi asosiy zonalaridan iborat. Bu hududlarda madaniy-

tarixiy, ekoturizm, etnoturizm, ilmiy-arxeologik hamda sarguzasht turizmi rivojlanish imkoniyatiga ega.

Shu bilan birga, infratuzilmaning yetarli rivojlanmaganligi va turistik zonalar o‘rtasidagi bog‘liqlikning sustligi hudud salohiyatidan to‘liq foydalanishga to‘sqinlik qilmoqda. Shu sababli, mavjud turistik markazlarni tahlil qilish va ularni rivojlantirish istiqbollari aniqlash dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot Ellikqal’a tumanidagi turistik markazlarni o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, unda dala tadqiqotlari (field survey), vizual kuzatuv va fotofiksatsiya usullaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida turistik obyektlarning hozirgi holati, arxitektura xususiyatlari va infratuzilma darajasi bevosita joyida o‘rganildi.

Shuningdek, turistik obyektlarning hududiy joylashuvi va o‘zaro bog‘liqligi hududiy-tahliliy (spatial analysis) usul orqali baholandi. Mavjud ilmiy adabiyotlar va ma’lumotlar asosida taqqoslama hamda tizimli tahlil olib borilib, hududning turistik salohiyati va rivojlanish imkoniyatlari aniqlab berildi [2].

Tadqiqot natijalari

Tahlillar natijasida Ellikqal’a tumanida tarixiy-madaniy turizm asosiy yo‘nalishlardan biri ekanligi aniqlandi. Hududda joylashgan Ayoq qal’a, Tuproqqal’a, Qizil qal’a va Guldursun qal’a kabi qadimiy yodgorliklar qadimgi Xorazm sivilizatsiyasining muhim namunalarini tashkil etadi [3]. Ushbu obyektlar arxitektura va tarixiy qiymati bilan turistlar uchun katta qiziqish uyg‘otadi.(1-rasm)

1-rasm. Hududda joylashgan Ayoq qal’a, Tuproqqal’a, Qizil qal’a va Guldursun qal’a

Shuningdek, tumanda faoliyat yuritayotgan arxeologik muzeylar hudud tarixini o‘rganish va targ‘ib qilishda muhim ahamiyatga ega. Mazkur obyektlar ilmiy-arxeologik turizmi rivojlantirish bilan birga, hududning madaniy merosini keng jamoatchilikka yetkazishda xizmat qiladi.(2-rasm)

2-rasm. Ellikqal'a tumanidagi arxeologik muzey

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, Ellikqal'a tumanida joylashgan Aqcha ko‘l hududi rekreatsion turizmni rivojlantirish uchun yuqori salohiyatga ega bo‘lgan muhim tabiiy maskan hisoblanadi. Hududning umumiy maydoni katta bo‘lib, suv havzasining mavjudligi va tabiiy landshaft rekreatsion faoliyatni tashkil etishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi [4].

3-rasm. Aqcha ko‘l boyida joylashgan rekreatsion dam olish zonlari

Tahlil jarayonida aniqlanishicha, hududda zamonaviy turistik infratuzilma elementlari shakllana boshlagan. Jumladan, dam olish maskanlari, umumiy ovqatlanish joylari, ayvonli dam olish hududlari va xizmat ko‘rsatish obyektlari tashkil etilgan. Bu esa hududni nafaqat mahalliy, balki tashqi turistlar uchun ham jozibador maskanga aylantirmoqda. (4-rasm)

4-rasm. turistik infratuzilma elementlari

Hududning funksional zonalashuvi ham muhim natijalardan biri sifatida qayd etildi. Rasmiy materiallarda ko‘rsatilganidek, rekreatsion hudud dam olish zonalari, piyoda harakat yo‘laklari va xizmat ko‘rsatish hududlariga ajratilgan. Bu esa hududdan samarali va tartibli foydalanish imkonini yaratadi [5].

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari ayrim muammolar mavjudligini ham ko‘rsatdi. Xususan, hududda turistik xizmatlar to‘liq rivojlanmagan, transport va muhandislik infratuzilmasi yetarli darajada takomillashmagan. Bundan tashqari, hududning ekologik barqarorligini ta‘minlash va tabiiy muhitni saqlab qolish masalalari dolzarb hisoblanadi.

Umuman olganda, Aqcha ko‘l rekreatsion hududi Ellikqal’a tumanida turizmni diversifikatsiya qilish, ya’ni tarixiy-madaniy turizm bilan bir qatorda rekreatsion turizmni ham rivojlantirish uchun muhim imkoniyat yaratadi.

Tadqiqot muhokama

Tadqiqot natijalari Ellikqal’a tumanida turizmning asosiy yo‘nalishi tarixiy-madaniy turizm ekanligini ko‘rsatdi. Qadimiy qal’alar hududning asosiy turistik resursi bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, Aqcha ko‘l hududi rekreatsion turizmni rivojlantirish uchun muhim imkoniyat yaratadi.

Biroq, turistik zonalar o‘rtasidagi bog‘liqlikning sustligi, infratuzilmaning yetarli rivojlanmaganligi va ekologik muammolar mavjud. Bu holatlar hudud salohiyatidan to‘liq foydalanishga to‘sqinlik qilmoqda. Shuning uchun turizmni kompleks va barqaror rivojlantirish zarur.

Xulosa

Shunday qilib, Ellikqal’a tumani boy tarixiy-arxeologik merosi va tabiiy resurslari bilan turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega hudud hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, hududda tarixiy-madaniy turizm yetakchi yo‘nalish bo‘lib, qadimiy qal’alar turistlarni jalb qiluvchi asosiy obyektlar sifatida xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, Aqcha ko‘l hududi rekreatsion turizmni rivojlantirish uchun muhim zamin yaratadi va turizm turlarini diversifikatsiya qilish imkonini beradi. Bu esa hududning turistik jozibadorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Biroq, infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, turistik obyektlar o‘rtasidagi bog‘liqlikning sustligi va ekologik muammolar mavjudligi hudud salohiyatidan to‘liq foydalanishga to‘sqinlik qilmoqda.

Shu sababli, kelgusida turistik marshrutlarni tizimli shakllantirish, zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish hamda ekologik barqarorlikni ta‘minlash orqali Ellikqal’a tumanini yirik va raqobatbardosh turizm markaziga aylantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Толстов С.П. Древний Хорезм. – М.: Изд-во МГУ, 1948. – 352 с.
2. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М.: Восточная литература, 1962. – 327 с.
3. Ягодин В.Н. Древний Хорезм и его археологические памятники. – Нукус, 2007. – 256 с.
4. https://uza.uz/oz/posts/ellikqala-turizm-ochogiga-aylanadi_272018
5. Xasanov A., Yuldashev Sh.B., Формирование туристических комплексов в элликалинском районе Республики Каракалпакстан // Ilmiy amaliy jurnal. Экономика и социум. №3 (118) 2024/март ISSN 2225-1545 (1106-1110 betlar).

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА НА ОСНОВЕ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ ПАМЯТНИКОВ ХОРЕЗМА (I–VII вв.)

Авезова Нафиса Феруз-кизи

*Базовый докторант Ташкентский архитектурно-строительный
университета*

Аннотация: В статье рассматривается потенциал фортификационных памятников древнего Хорезма I–VII вв. н.э. как основы для формирования культурно-познавательных туристических маршрутов. Анализируются архитектурно-планировочные особенности таких объектов, как Аяз-Кала, Топрак-Кала, Кызыл-Кала и Джамбас-Кала, а также их роль в развитии строительной культуры региона. Особое внимание уделяется вопросам пространственного размещения памятников, транспортной доступности и возможности их интеграции в современную туристическую инфраструктуру Каракалпакстана. В работе применены методы историко-архитектурного и сравнительного анализа, элементы картографирования и геоинформационного подхода. Рассматривается концептуальная возможность использования алгоритмов поиска кратчайших путей для оптимизации туристического маршрута. Предложена предварительная схема кольцевого маршрута с отправной точкой в городе Нукус. Сделан вывод о значительном потенциале фортификационного наследия Хорезма для развития культурного туризма и популяризации историко-архитектурного наследия Узбекистана.

Ключевые слова: Хорезм, фортификационная архитектура, туристический маршрут, культурный туризм, Аяз-Кала, Топрак-Кала, Кызыл-Кала, Джамбас-Кала, историко-архитектурное наследие,